

O'ZBEK SO'ZLASHUV USLUBIDA REPLIKA: JONLI NUTQNING SINTAKTIK ASOSI

Murodova Umida Boxodir qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek so'zlashuv uslubining lisoniy va ekstralingvistik xususiyatlari, xususan, dialogik nutqning shakllanishi tahlil qilingan. Muallif so'zlashuv nutqining oziga xosligi, uning adabiy tildan farqli jihatlari va muoqot jarayonidagi o'rniga to'xtalib o'tgan. Tadqiqotda replika tushunchasining lug'aviy va funksional ma'nolari, shuningdek, replika-takrorlarning subyektiv modallikni ifodalashdagi pragmatik imkoniyatlari badiiy asarlardan olingan misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: so'zlashuv uslubi, dialogik nutq, replika, subyektiv modallik, replika-takrorlar ,pragmatika , lisoniy muloqot

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические и экстралингвистические особенности узбекского разговорного стиля, в частности, формирование диалогической речи. Автор останавливается на своеобразии разговорной речи, её отличиях от литературного языка и её роли в процессе коммуникации. В исследовании на примерах из художественных произведений освещаются лексические и функциональные значения понятия реплики, а также прагматические возможности повторов-реплик в выражении субъективной модальности.

Ключевые слова: разговорный стиль, диалогическая речь, реплика, субъективная модальность, повторы-реплики, прагматика, языковое общение.

Abstract. This article analyzes the linguistic and extralinguistic features of the Uzbek colloquial style, specifically the formation of dialogic speech. The author focuses on the peculiarities of colloquial speech, its differences from the literary language, and its role in the communication process. The study highlights the lexical and functional meanings of the concept of "replica" (turn-taking), as well as the pragmatic potential of replica-repetitions in expressing subjective modality, using examples from literary works.

Keywords: *colloquial style, dialogic speech, replica, subjective modality, replica-repetitions, pragmatics, linguistic communication.*

Kirish. O'zbek tilshunosligida so'zlashuv uslubi jonli muloqot jarayoni sifatida doimiy o'rganishni talab etadi. Garchi B.O'rinboyev kabi olimlar bu sohada fundamental tadqiqotlar yaratgan bo'lsa-da, nutqiy vaziyatda replikalarning o'rni va ularning emotsional yuklamasi masalasi hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. Mazkur maqolada dialogik nutqning shakllanishi va replika tushunchasining funksional tabiatini yoritish maqsad qilingan.

Asosiy qism. O'zbek tilining barcha funksional uslublarida bo'lgani singari so'zlashuv uslubi ham o'zining alohida lingvistik va ekstralingvistik belgilariga ega. O'zbek so'zlashuv nutqi stilistik jihatdan g'oyatda keng imkoniyatlarga ega bo'lganligi uchun mazkur mavzu alohida tadqiqot obyekti bo'lgan hamda B. O'rinboyev tomonidan doktorlik dissertatsiyasi va monografiyalar yozilgan. Shuningdek mazkur mavzu boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham o'rganilgan. Ilmiy adabiyotlarda u kundalik so'zlashuv uslubi, so'zlashuv nutqi, so'zlashuv tili, adabiy tilning og'zaki so'zlashuv ko'rinishi nomlari bilan atalib kelinmoqda. Og'zaki nutq har bir funksional amal qilish shakli adabiy til me'yorlariga asoslanadi. So'zlashuv nutqi esa o'zining yozma shakliga ega bo'lmagan, imkoniyatlarini faqat og'zaki shaklda ifoda eta oladigan, ayni paytda o'zining uslubiy jihatlarini tilning barcha qatlamlariga tegishli bo'lgan elementlar orqali namoyon eta oladigan o'rni bilan tilning adabiy me'yorlaridan chekina oladigan nutqdir. So'zlashuv nutqining asosiy ko'rinishi dialogdir. Ikki kishining o'zaro savol-javob yoki fikr almashish shaklidagi jonli nutqi dialog hisoblanadi. Dialog esa suhbatdoshlar replikasining tez almashinib turishiga asoslangandir. Replikalar-shaklan qisqa, so'z yoki jumlaning takroran mazmun javobidagi ko'rinishga ega bo'lgan, ma'lum darajada suhbatning tugallanganlik nuqtasini ifodalaydigan dialogning tarkibiy qismi. Replikaning izohli lug'atdagi ta'rifi: 1. Sud jarayonida biror tomonning qarshilik bildirishi; 2. Sahna dialogida partnyorning javob nutqi, biror personajning oxirgi, ya'ni boshqa personajlar nutqi boshlanishidan oldingi so'zi; 3. Syezd, majlis va shu kabilarda o'tirgan joyidan turib aytilgan fikr, mulohaza; luqma tashlash; 4. Musiqa frazasining boshqa ovoz bilan yoki boshqacha ton bilan takrorlanishi. Replika aslida bayonot hisoblanib, dialogik nutqda bitta kommunikator gapiradigan vaqt.

-Hammasini bilsang kerak. Bekorga chaqirmagandirsan?

-Bilaman... bilaman...faqat ikkita mashina olib sotganingni bilmas ekanman.

Ularning dialogik nutqni bir-biriga bog'lovchi va suhbatning uzviyligini ta'minlovchi sintaktik usulligini shu misolda ko'rishimiz mumkin Replika shunchaki so'z bilan berilgan javob emas, balki suhbatdoshga nisbatan bildirilgan munosabat, hayqiriq yoki e'tiroz ham bo'lishi mumkin. Subyektiv modallikni ifodalovchi sintaktik vositalar jumlasiga sintaktik konstruksiyalar, so'z birikmalari, gaplar, replika-takrorlar kiradi. Dialogik nutqda replika-takrorlar qo'rqinch-ta'kid, hayronlik-ta'kid, tahdid-ta'kid, taajub-ta'kid, g'azab-ta'kid, hayratlanish-ta'kid, tasdiq-ta'kid, ishonchsizlik-ta'kid, ajablanish-ta'kid, qasam-ta'kid kabi xilma-xil modal mazmunlarni ro'yobga chiqaradi. Subyektiv modallikni ifodalovchi sintaktik vositalar jumlasiga sintaktik konstruksiyalar, so'z birikmalari, gaplar, replika-takrorlar kiradi:

-Uylariga odam ko'p keladimi?

-Unaqa ko'p kelmaydi.

Bir qarashda replikalar so'zlovchining gapini tasdiqlovchi so'z yoki jumladay ko'rinsa-da, o'z lug'aviy ma'nosidan ma'lumki, javob qaytarish vazifasini bajaradi. Suhbat jarayoni, kommunikatsiya va tinglovchi-so'zlovchi psixologik holati, dialog mavzusiga qarab replikalar subyektiv modallikning biror turini hosil qiladi:

1.-Ha, kecha o'tirishingla yaxshi bo'ldimi? Ancha kech qolding.

-Juda ham yaxshi bo'ldi, buvi.

(Tasdiq-ta'kid)

2. -Bolalar chiqib ketishayotganda indashmadimi?

-Indashdi. So'kishdi. Onasi ham qolmadi, xolasi ham qolmadi...

(Taajub-ta'kid)

3.-"Hali kuningni ko'rasan" , "chiq, kutib turamiz" deyishmadimi?

-Yo'q deyishmadi. Kutib turamiz deyishmadi Anavi jingalak soch: "urug'ingni quritaman, qorayaloq!" dedi. Buni aniq eshitdim.

(Hayratlanish-ta'kid)

4. -O'qimaysizlarmi?

-Nega o'qimas ekanmiz?- dedi Samad xafa bo'lganday.-O'qiymiz. Hammamiz o'qiymiz.

(G'azab-ta'kid)

Xulosa qilib aytganda, o'zbek so'zlashuv uslubi o'zining serqirra lisoniy tabiati bilan boshqa nutq uslublaridan ajralib turadi. Ushbu uslubning tayanch

nuqtasi bo'lgan dialogik nutq nafaqat axborot almashish vositasi, balki so'zlovchining ruhiy holati va munosabatini aks ettiruvchi jonli jarayondir. Dialogning tarkibiy qismi hisoblangan replikalar shunchaki javo qaytarish emas, balki nutqqa subyektiv modallik va qo'shimcha ma'no tushunchalarini yuklovchi muhim sintaktik vositadir. Replika-takrorlar orqali namoyon bo'ladigan tasdiq, taajub, hayrat yoki ta'kid kabi modal ma'nolar so'zlashuv nutqining emotsional-ekspressivlik bo'yqadorligini ta'minlaydi. Binobarin, so'zlashuv nutqi elementlarini, xususan, replikalarning funksional-stilistik imkoniyatlarini o'rganish o'zbek tili adabiy me'yolarining og'zaki shakldagi ko'rinishini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Суюн КАРИМОВ. Ўзбек тили функционал стилистикаси. Монография. - Самарқанд: СамДУ нашри, 2010. -192 б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик. Учинчи жилд. (Н-Тартибли) – Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2020. – 687 б.
3. Mehmonov O.R. Dialogik nutq va uning birliklari// Scientific journal of the Fergana State University –Farg'ona , 2025. -№2.
4. Muazzama Foziliya. Replika-takrorlar haqida//Oriental journal of Philology –Toshkent, 2021. -№1.
5. Malik T. Alvido... bolalik (qissa). –Toshkent: Adabiyot uchqunlari. 2018. - 224 bet
6. Umarbekov O'. Odam bo'lish qiyin (roman). –Toshkent: “Turon zamin” nashriyoti. 2023. -256 bet

